

EVALUACIÓN INTEGRAL CON APOYO DE UNA RÚBRICA EN UNA ACTIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Beatriz Marcano / Universidad Internacional de La Rioja / beatriz.marcano@unir.net

Victoria Iñigo Mendoza / Universidad Internacional de La Rioja

Palabras clave

Rubrica, evaluación integral, competencia digital, formación superior online.

Resumen

El uso de rúbricas para la evaluación se está extendiendo en todos los ámbitos de enseñanza, incluida la educación superior online. Facilitan la orientación del estudiante hacia la adquisición de las competencias requeridas. El objetivo de este trabajo es valorar la implementación de un proceso de evaluación integral en una actividad de creación de contenidos educativos con el apoyo de una rúbrica en un entorno *online*. Para ello se contó con 31 estudiantes de grado de maestro de educación infantil en universidad online que debían crear un blog educativo. Se presentó la rúbrica como guía para el logro de las competencias. Se utilizó la aplicación Corubrics para la realización de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Se analizaron los resultados y se encontró que la media obtenida por este sistema de evaluación fue de 8,4 equivalente al nivel experto y nivel avanzando. Comparando la valoración realizada por los estudiantes no se observan diferencias significativas entre su autoevaluación y la coevaluación. La heteroevaluación otorgó mayor nivel de rendimiento distinguiéndose de las otras dos evaluaciones. La satisfacción de los estudiantes con este proceso de evaluación es elevada por encima del 80%. Por lo tanto, se puede afirmar que el uso de rúbricas es adecuado para asegurar la adquisición de competencias digitales, así como la satisfacción con el proceso de evaluación.

Introducción

La educación superior *online* está llamada a dar respuesta a las exigencias de la sociedad líquida y del conocimiento en la que vivimos a través de la pertinencia de la oferta formativa en todos los campos y mucho más en la formación docente. Por lo tanto, el aprendizaje de competencias digitales y la evaluación de estas es uno de los principales objetivos y retos que debe tener dicha formación.

Para asegurar la adquisición de las competencias mencionadas, debe tenerse muy en cuenta la evaluación en los entornos virtuales, además de ser un punto clave en todo proceso de formación. De esta manera, se trasciende de la evaluación de conocimientos a la evaluación competencial. Ello implica retos tanto para el diseñador de los entornos formativos como para los participantes en la formación.

Entre las propuestas más fiables para esta formación y evaluación competencial se encuentra el uso de rúbricas que orientan el itinerario a seguir por el estudiante, de forma que se logran incorporar dichas competencias (Pérez y Flores, 2017), más si se dispone de ellas desde el inicio del curso (Alsina, 2013).

Establecer rúbricas para la evaluación por competencias facilita cumplir con el proceso de evaluación de forma más integradora, en la que no solo participa el docente, sino el propio estudiante y los pares (López y Molina, 2018; Brown, 2015; Mullinix, 2013). En este estudio asumimos la evaluación integral en las aulas virtuales como la confluencia entre las tres fuentes de evaluación: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Como indicadores de la adquisición de competencias, en este caso, para la creación de contenido educativo.

Objetivos

General

Valorar la implementación de un proceso de evaluación integral en una actividad de creación de contenidos educativos con el apoyo de una rúbrica en un entorno *online*.

Específicos

- Evaluar la utilidad de la rúbrica como instrumento guía para el logro de las competencias en la creación de contenido.
- Analizar la convergencia entre las tres fuentes de evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
- Indagar la satisfacción de los estudiantes con el proceso de evaluación integral.

Metodología

Para el logro de los objetivos planteados se realiza un análisis cuantitativo de los resultados de la evaluación integral. Este estudio se realizó con la participación voluntaria de 31 estudiantes del grado de Maestro en educación infantil, en modalidad *online*, de la asignatura Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación I. La actividad evaluada consistía en la realización de un blog educativo. Para la implementación del proceso de evaluación integral se usó la aplicación Corubrics, que es un complemento de hojas de cálculo disponible en la G suite. Esta aplicación facilita el proceso de evaluación integral, permite la adaptación de los criterios a considerar en la rúbrica, así como la definición de los niveles de desarrollo

de cada criterio y la ponderación de la evaluación de cada criterio. Por otra parte, permite la automatización del envío de las respuestas a los formularios correspondientes a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. También devuelve el procesamiento de los resultados y la puntuación final producto de las tres fuentes de evaluación. Tras la finalización de la actividad, cada estudiante debía realizar una evaluación de su propio blog y del de uno de sus compañeros, a través de dicha rúbrica.

Se definieron 4 criterios de evaluación y 4 niveles de desarrollo, así como el peso ponderado de cada criterio. Se recomendó a todos los estudiantes aportar algún comentario o feedback adicional en la coevaluación considerando la rúbrica de evaluación. Así mismo se recomendó agregar alguna autorreflexión en la autoevaluación relacionada con el logro de las competencias en la tarea. (Se puede visualizar la rúbrica en este enlace)

En este proceso participaron de forma voluntaria 34 de 49 participantes del curso. Los estudiantes que no participaron fueron evaluados sólo con la heteroevaluación.

Para el procesamiento de los resultados se tomaron los 31 estudiantes que tenían los datos completos, 3 de ellos omitieron la autoevaluación.

Para procesar los datos y resultados obtenidos se analizaron las calificaciones globales obtenidas, es decir, el promedio de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, con el propósito de valorar la efectividad de la rúbrica como apoyo para el logro de las competencias en la creación de contenidos.

Por otra parte, se realizó el análisis de diferencias, mediante el programa SPSS, entre las tres fuentes de evaluación para verificar la efectividad de la rúbrica en el proceso de evaluación y la objetividad en el proceso.

Finalmente se aplica un cuestionario de satisfacción sobre el proceso de evaluación y se analizan los resultados.

Resultados

Participaron de forma voluntaria 31 de los 49 estudiantes del curso, lo que se puede interpretar como interés en un proceso de evaluación más completo, en el que se tuviera la oportunidad de participar en forma activa, tanto con la propia autoevaluación y reflexión acerca del proceso realizado, como con la emisión de recomendaciones a los pares relacionadas con sus producciones de contenido web, teniendo como base la guía de los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación.

Las puntuaciones globales se repartieron mayormente entre puntuaciones de notable: entre 7 a 8,9 puntos (n=13) y sobresaliente: entre 9 a 10 puntos (n= 16) y solo dos estudiantes con

calificación de aprobado: entre 5 a 6,9 puntos (n=2). Quedando como resultado medio de la actividad en 8,4 puntos.

Estos resultados pueden confirmar la efectividad de la rúbrica como guía en el proceso de adquisición de las competencias (Pérez y Flores, 2017; Alsina, 2013) para la creación de contenidos educativos. (Lázaro, Gilbert y Silva, 2018).

Para indagar la convergencia en la evaluación de las tres fuentes de evaluación, se aplicó una prueba T de diferencias de muestras emparejadas. Se encontró similitud entre las calificaciones provenientes de la autoevaluación y la coevaluación, y que había diferencias estadísticamente significativas entre las calificaciones del profesor y las otras dos evaluaciones. (Tabla 2). Siendo más altas las calificaciones del profesor (heteroevaluación) que las autoevaluaciones y coevaluaciones. (Tabla 1)

TABLA 1. DIFERENCIAS EMPAREJADAS

		Diferencias emparejadas		
		Media	Desviación estándar	Media de error estándar
Par 1	Coev - Autoev	,113	1,909	,343
Par 2	Coev - EvProfesor	-1,032	1,725	,310
Par 3	<Autoev - EvProfesor	-1,145	1,318	,237

TABLA 2. RESULTADOS DE PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS

		Diferencias emparejadas		t	gl	Sig. (bilateral)
		95% de intervalo de confianza de la diferencia	95% de intervalo de confianza de la diferencia			
		Inferior	Superior			
Par 1	Coev - Autoev	-,587	,813	,329	30	,744
Par 2	Coev - EvProfesor	-1,665	-,400	-3,333	30	,002
Par 3	Autoev - EvProfesor	-1,629	-,662	-4,838	30	,000

Estos resultados apuntan a una mayor severidad en la aplicación de los criterios de rendimiento indicados en las rúbricas por parte de los estudiantes tanto en sus autoevaluaciones como en las evaluaciones a sus compañeros. Lo que converge con los estudios de Álvarez et al. (2008) ya que estos estudiantes tenían muy claro el nivel de competencia que se esperaba.

Se puede decir que la severidad en la coevaluación generó insatisfacción en una pequeña proporción de los participantes (16,7 %), como muestra el comentario:

No me ha gustado el motivo que mi compañera ha comentado respecto a mi blog porque opino que tenía todos los requisitos necesario y que estaba totalmente completo y que tenía todos los requisitos que se pedían de sobra.

Sin embargo, una gran mayoría manifestó satisfacción con la coevaluación (83,3%). Y el 94,7% expresó satisfacción con el proceso de evaluación integral. Lo que se pone en evidencia en estos comentarios adicionales en el cuestionario de satisfacción:

Totalmente satisfecha con este método de evaluación puesto que al aportar diferentes visiones, del maestro, de los compañeros y la nuestra propia, hace más enriquecedor el resultado final.

Me gusta mucho que todos y todas nos podamos ayudar y evaluar, ya que es la mejor forma de aprender y de forma objetiva, tanto de mis compañeros y compañeras como de la profesora. Estoy muy agradecida ya que me he dado cuenta de muchas cosas.

Conclusiones

La implementación de rúbricas en los campus virtuales favorece la adquisición de las competencias establecidas a través de la realización de cada actividad, en este caso creación de contenido educativo, debido principalmente a que el estudiante dispone desde el primer momento de los criterios de evaluación pautados y su nivel de logro, como queda demostrado en este estudio por el alto resultado obtenido en la calificación de la actividad.

En este caso, no se observan diferencias significativas entre el resultado del proceso de autoevaluación y coevaluación, comprobando que los estudiantes aplicaron las rúbricas de forma similar para su trabajo como para el de sus compañeros. Sin embargo, la profesora valoró al alza con respecto a la auto y coevaluación, presentando una diferencia significativa y positiva al respecto.

La satisfacción de los estudiantes en este proceso también es elevada debido a que obtuvieron otros puntos de vista que favorecen el aprendizaje.

Referencias bibliográficas

- Alsina, P.(2013) Rúbricas para la evaluación de competencias. Octaedro.Universidad de Barcelona. Recuperado de: <http://www.ub.edu/ice/sites/default/files/docs/qdu/26cuaderno.pdf>.
- Álvarez et al (2008) Evaluación de la asignatura de Francés desde una triple perspectiva autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. En: Lozano y Pastor (coords.) VI Jornades d'Investigació en Docència Universitària: la construcció col·legiada del model docent

- universitari del segle XXI Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3166689>.
- Brown, S. (2015). La evaluación auténtica: el uso de la evaluación para ayudar a los estudiantes a aprender. *RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 21(2), 1–11. <https://doi.org/10.7203/relieve.21.2.7674>.
- Corubrics (s/f) Presentación-Tecnocentres. Complemento de hoja de Cálculo. Recuperado de: <http://corubrics.tecnocentres.org/>.
- Guel, S. M., Pintor, M. M., & Gómez, M. g. (2016). Indicadores para la evaluación del nivel de satisfacción del uso de blackboard. *Campus Virtuales*, Vol. 5, num. 1, pp. 36-47 Recuperado de: <http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/107>.
- Lázaro-Cantabrana, J., Gisbert-Cervera, M., & Silva-Quiroz, J. (2018). Una rúbrica para evaluar la competencia digital del profesor universitario en el contexto latinoamericano. *EduTec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 0(63), 1-14 (378). doi:<https://doi.org/10.21556/edutec.2018.63.1091>.
- López-Gil, K. S. y Molina, V. (2018). Incidencia del trabajo colaborativo docente en la enseñanza y el aprendizaje de la escritura académica. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 20(1), 1-13. <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.1.1477>.
- Mullinix, B. (2013) Rúbrica para elaborar rúbricas. Traducido y Adaptado por Eduteca. Recuperado de: <http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/rubrica2>.
- Pérez, M. D. S.; Flores, M. M. (2017). Los criterios de evaluación, como un apoyo para los estudiantes en el logro de las competencias en cursos en línea. *Campus Virtuales*, 6(2), 9-20. Recuperado de: <http://www.uajournals.com/campusvirtuales/journal/11/1.pdf>.